

O DISCURSO DA FORMA NA ARQUITETURA MODERNA BRASILEIRA E SUAS REPERCUSSÕES NA CASA CONTEMPORÂNEA

MORALES, JORGE. (1)

1. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura - PROARQ. 20.021-040.
jorge.alvear@fau.ufrj.br

CARVALHO, CAROLINA. (2)

2. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura - PROARQ. 25.740-210.
carolina.carvalho@fau.ufrj.br

RESUMO

Buscamos contextualizar as práticas modernas no Brasil ainda no começo do século XX, apontando a importância da casa como campo experimental dos arquitetos para suas investigações formais e suas buscas quanto às particularidades do moderno brasileiro. Posteriormente, nosso foco volta-se para o que autores contemporâneos, como, Helio Piñón, Edson Mahfuz, Fabrizio Toppetti, dentre outros, apontam para o que de fato foi a *forma* na concepção dos mestres modernos: seus domínios, seus determinantes e como sua atuação não se encerra em si, na forma moderna. Isto é (voltando para a defesa de seu tratamento como discurso), que a forma moderna, bem como a própria modernidade, não possui um fim definido, sepultado. Ela persiste e engloba o que é produzido atualmente, aquilo que chamamos de contemporâneo. Por fim, relacionamos nossas pesquisas aos casos que são projetados e construídos hoje, defendendo uma continuidade do fazer arquitetônico moderno brasileiro, principalmente a partir de seu viés formal – já descolado de suas intenções utópicas quanto à transformação social. O artigo objetiva, portanto, retirar a noção de *forma* como algo tomado por subjugado à função durante a modernidade e ressaltar sua relevância para qualidade que proporciona aos projetos, ao ponto de ser aplicada ainda hoje.

Palavras-chave: Modernismo; Forma moderna; Arquitetura brasileira; Arquitetura contemporânea; Casa brasileira.

O discurso da forma na arquitetura moderna brasileira e suas repercussões na casa contemporânea

Origens do moderno *do* Brasil

No século XX, o Brasil sentiu em suas formas de concreto armado o calor dos holofotes. A cena arquitetônica internacional voltava-se para o país tropical, aplaudindo sua particularidade na maneira como aplicava o pensamento moderno em um país que mal engatinhava nos seus processos industriais. Talvez o fato de ainda estar no limiar do túnel que o levaria para a era da máquina tenha lhe garantido sua individualidade: não propôs a ruptura com seu passado, mas sim o resgate e a valorização de sua cultura construtiva colonial, com o emprego de novos materiais ao modo dos seus tradicionais e no amplo uso do biomorfismo; características essas apontadas por Carlos Eduardo Comas (2016, p. 13) como uma “bossa barroca.”¹

Lucio Costa é apontado por muitos, incluindo Comas (2016), como um dos principais defensores desta abordagem da arquitetura moderna: partindo do vernacular, dando-se através da argumentação a favor da “[...] interação entre o passado colonial e a natureza tropical [...]”, como aponta Ana Paula Koury (2003, p. 46). Além de ter desempenhado papel fundamental na estruturação da reforma do ensino de arquitetura na *Escola Nacional de Belas Artes* (ENBA) durante sua “meteórica”, nas palavras de Maria Lucia Pinheiro (2016, p. 1), porém curta, passagem na direção da instituição (1930-1931), momento em que propôs maior atenção ao curso de arquitetura, partindo do ensino crítico no que se referia aos estilos e já marcando como fundamentais o conhecimento e a valorização da arquitetura colonial (PINHEIRO, 2016, p. 8).

Koury (2003) credita a Lucio Costa e Rino Levi a busca pela condição de brasilidade da arquitetura moderna. Ou seja, que ela não só fosse feita *no* Brasil, mas que fosse *do* Brasil. Tal posição dos arquitetos, partilhada por Vilanova Artigas, é direcionada, sobretudo, à arquitetura praticada por Gregori Warchavchik, a quem é dado o título de autor da primeira arquitetura modernista no Brasil com a casa da rua Santa Cruz, na cidade de São Paulo (KOURY, 2003, p. 43). Isso se deve pelo fato de o arquiteto ucraniano aplicar os preceitos modernos de maneira indiscriminada quanto à sua localidade. Em outras palavras, tentava empregar aqui os mesmos elementos utilizados pela arquitetura europeia, o que o fazia deparar-se com impedimentos técnicos, tais quais a dificuldade na execução de uma laje plana, obrigando-o a colocar um telhado de duas

¹ Ao empregar a expressão “bossa barroca” para referir-se à arquitetura, Carlos Eduardo Dias Comas está jogando com o termo que cunhou o gênero musical da Bossa Nova, responsável por “modernizar o cenário musical brasileiro” (BORGES, 2020), e que ganhou atenção internacional. E o mesmo pode ser dito da arquitetura moderna brasileira. Já o lado “barroco” da expressão se dá pelo estudo de Comas (2016) que reúne observações de autores como John Summerson, Elizabeth Mock, Robert Smith e, é claro, Lucio Costa, sobre a proximidade da arquitetura moderna brasileira e o barroco brasileiro.

águas escondido por platibandas (KOURY, 2003) para manter alinhada sua forma à pregada pelo Estilo Internacional.

Ainda que a arquitetura de Warchavchik tenha sido taxada pejorativamente de “modernismo plástico-formal” por Artigas (KOURY, 2003, p. 43), ou de “modernismo estilizado” por Costa (PINHEIRO, 2016, p. 4), sua contribuição para a arquitetura moderna no Brasil é inegável, principalmente por levantar reflexões acerca do que seria a *arquitetura moderna brasileira*. E, mais uma vez, damos destaque a Lucio Costa pelo papel de aplicar o “tipicamente brasileiro”, fruto da construção colonial e vernacular ao que veio a ser ao que temos hoje como nossos exemplos nacionais de arquitetura moderna e seus futuros rebatimentos, debate esse que desenvolveremos ao longo do artigo.

Os primeiros experimentos

Naturalmente, as reflexões sobre o que seria a arquitetura moderna aplicada ao caso brasileiro, provenientes de viagens, leituras e palestras dos grandes mestres da arquitetura do século XX etc. (PINHEIRO, 2016), não permaneciam apenas no campo das ideias. Como experimentos das primeiras práticas modernas aplicadas tanto *no* quanto *do* Brasil,² a arquitetura residencial foi de fundamental importância para a exploração e estudo de como se exercer o discurso moderno no âmbito brasileiro.

A *Casa* também se mostra relevante para o estudo da arquitetura de uma certa época. Isso se dá pelo fato de a habitação ser considerada por alguns historiadores e arquitetos como a tipologia que nos permite a melhor compreensão do período em que está inserida, devido à sua escala, como afirma Angelina Blömker (2016). Em outras palavras, a escala reduzida de um projeto residencial (em sua maioria, unifamiliar) permite que o arquiteto se lance a maiores riscos, experimente novas técnicas, explore melhor o programa etc. E as pesquisas apresentadas em projeto (tanto os executados quanto aqueles que se mantiveram na prancheta) nos permitem analisar os valores empregados à época.

O já mencionado projeto de Warchavchik para si e sua esposa (1927-1928), na rua Santa Cruz, é uma prova do pioneirismo experimental da casa, mesmo que a famosa residência da rua Santa Cruz ainda siga à risca doutrinas dos *Cinco pontos da nova arquitetura* (1926). No começo das manifestações modernas no Brasil, este era o caminho para que arquitetos conseguissem explorar novas possibilidades: ou projetando para si, sendo, então, seus próprios clientes; ou abandonando completamente a demanda, mantendo seus projetos apenas no plano virtual.

² Enfatizamos sempre a diferença entre a arquitetura *no* e *do* Brasil por defendermos neste artigo a importância da singularidade da arquitetura moderna de fato brasileira para a produção atual dos arquitetos contemporâneos de maior destaque do país.

O segundo caso chegou a ser um recurso utilizado por Lucio Costa. Poucos anos após deixar a direção da ENBA, Costa recebeu propostas para projetar casas aos moldes dos estilos colonial, francês, inglês, como os trabalhos que realizava no início de sua carreira (BLÖMKER, 2016), mas os recusou por já estar envolvido com as ideias das vanguardas europeias. Se a procura do mercado brasileiro na década de 1930 era por uma arquitetura ainda atrelada ao neoclássico, ao neocolonial ou ao eclético, o ato de Costa foi de pensar seus projetos de modo que independessem de clientes, dando origem às suas “Casas sem dono” (BLÖMKER, 2016, p. 10).

Essa série de projetos era constituída por três casas urbanas voltadas para terrenos hipotéticos e padrão do Rio de Janeiro com o propósito de serem vendidos em bancas de jornal. Através dessas casas, Costa poderia aplicar seus estudos sobre trabalhos de Gropius, Mies van der Rohe e Le Corbusier à realidade brasileira, à sua intenção de aliar o moderno ao vernacular. Nesse momento, os preceitos corbusianos ainda prevalecem. O exemplo mais claro está no uso da cobertura plana impermeabilizada em detrimento do telhado de duas ou mais águas. Aos poucos, Costa, com seus projetos, vai se afastando da produção da “máquina de morar” e ficando “[...] cada vez mais imbuído de um projeto de afetividade doméstica [...]” (CARLUCCI, 2005 *apud* BLÖMKER, 2016, p. 11).

Este recurso, de juntar o vernacular e moderno, mostra uma arquitetura que se nutre constantemente da tradição e da experiência, mesma solução que será utilizada por Vilanova Artigas e posteriormente por Mendes da Rocha. Afastando-se de imposições formais ou materiais, mostrando preocupações pelo sistema construtivo e o domínio da técnica (COTRIM, 2017), o que inevitavelmente desemboca numa nova concepção do que se entenderá por *forma* em arquitetura ou, mais especificamente, ao que ela responde.

Uma concepção da forma moderna

Segundo o *Diccionario de la Real Academia Española*, a palavra “forma” possui principalmente duas acepções: tanto pode referir-se ao que conhecemos como figura, ou seja, a primeira imagem externa e total que temos de um objeto à vista; quanto pode expressar a configuração que o elemento possui, as relações internas que nele se estabelecem e o caracterizam como tal. Assim o descreve Juan Calduch (2001, p. 11, tradução nossa), “Por um lado, a forma entendida como a aparência visível e concreta de algo; por outro, a forma como a estrutura formal ou a configuração não sensível.”

Calduch (2001), então, questiona: seria a forma na arquitetura o resultado de causas externas a ela, típicas do mundo e das leis físicas que o regem, ou poderia a forma ser criada exclusivamente a partir de suas próprias leis? A resposta estaria na conjugação desses dois polos. Isto é, a forma pode ser definida, em parte, como o resultado de fatores externos a ela, como o uso, a técnica, a matéria; mas também pode ser

caracterizada pela sua ligação a leis específicas de formalização que lhe conferem um caráter (tipológico, expressivo, simbólico e artístico).

Nesse sentido, Helio Piñón (2005) enquadra tal dualidade como um exercício de ver e compreender a arquitetura, e para isso é necessário propor um sistema estético e ordenador que leve em conta três grandes categorias: *programa*, *lugar* e *construção*. Devido à importância desses elementos para o projeto arquitetônico, Edson Mahfuz (2006), continuando a linha de pensamento de Piñón, nomeia-os como estimulantes da forma e refere-se a um determinado formalismo como uma virtude. Já Augusta Hermida (2019), professora também afim a essa teoria, indica que os referidos princípios seriam geradores não só da forma moderna, mas também de uma boa arquitetura.

Programa, segundo Piñón (2005), seria aquilo que dá identidade ao objeto, incitando uma lógica de inteligência visual. Sendo assim, o programa não seria uma simples lista de prescrições, que alguns críticos, como Robert Venturi, teriam suposto, reduzindo a forma moderna ao mero resultado da função, e entendendo-a como uma arquitetura simplesmente funcionalista (PIÑÓN, 2005). A arquitetura moderna procura transcender o programa, o que Piñón (2005, p. 91, tradução nossa) constitui como “[...] o material estruturado sobre o qual a ação do projetista estabelecerá uma ordem especial e irredutível às suas condições, mas de jeito nenhum alheio a elas.”

Isso se reflete claramente no caso brasileiro quando o programa é potencializador da forma. Aliás a função e o conforto são resolvidos com elementos formais próprios para um clima tropical, como: cobogós, muxarabis e *brise-soleils*. Para exemplificar o uso desse último elemento, Comas (2005, p. 7) lembra-nos sobre os comentários de Philip L. Goodwin a respeito da arquitetura brasileira: “[...] Le Corbusier pode ter tido a ideia do quebra-sol para evitar o calor e os reflexos luminosos em superfícies de vidro, mas são os brasileiros que puseram a teoria em prática de diversas maneiras [...].”

O segundo estímulo indicado por Piñón (2005) é o *lugar*, pois o autor entende que todo projeto de qualidade não é alheio ao seu entorno. Mas isso não significa dizer que ele está subordinado ao contexto. As condições que o lugar oferece convidam o artefato a fazer parte de suas qualidades, integrando uma nova ordem. O lugar, para ele, não seria um elemento pronto a ser imitado pela mimese, nem um pretexto historicista num esforço de integração. Podemos dizer, portanto, que o artefato moderno se concentra nos elementos fundamentais de seu território. Assim, o artefato moderno é, simultaneamente, gerador e componente da cidade.

Posto isso, a forma moderna no Brasil encontra seu próprio caráter no lugar, sendo esse, talvez, o seu maior estimulante. O lugar modifica a arquitetura e vice-versa. Ana Paula Polizzo (2016) indica que, nesse diálogo, foram relevantes as figuras de Lucio Costa e Roberto Burle Marx: o primeiro como difusor da arquitetura

moderna através de uma síntese interativa entre natureza e cultura, e o segundo como integrador entre natureza e arquitetura, uma forma interativa que guarda certa empatia com o lugar. A autora trata a porosidade da arquitetura moderna brasileira como elemento chave na relação com o espaço livre da paisagem tropical:

Para estabelecer esta relação, se constituía um repertório de espaços e elementos de transição - pátios, terraços, pórticos, jardins, varandas abertas e varandas semiabertas, balcões, pérgulas, além de rampas, passagens cobertas, escadas, marquises, planos vazados ou porosos – que seriam capazes de modular aspectos como permeabilidade e intimidade nesses espaços. (POLIZZO, 2016, p. 6).

A *construção*, terceira categoria do sistema estético de Piñón (2005), será chave para qualquer projeto arquitetônico, uma vez que a tectônica é necessária para a materialização do objeto projetado. O autor indica que a construção nos daria a liberdade de escolher entre um número limitado de opções no momento de iniciar o projeto, no entanto: “A tectônica é um atributo do artefato, não uma característica visual de sua aparência.” (PIÑÓN, 2005, p. 101, tradução nossa).

Segundo Mahfuz (2006), a construção proporciona-nos uma disciplina da qual se aproveita a boa arquitetura, ou o que seria a escala musical para um compositor. Na mesma ideia, Hermida (2019, p. 107, tradução nossa) defende que “[...] fazer arquitetura dessa forma [com a tectônica como atributo] seria como elaborar um discurso, mas sem a necessidade de inventar uma linguagem.”

A tectônica como atributo da forma moderna tem vários exemplos na arquitetura brasileira, destacam-se os trabalhos realizados pelos premiados Pritzker Oscar Niemeyer e Paulo Mendes da Rocha. Embora de diferentes gerações, os arquitetos apresentam um diálogo contínuo entre estrutura, forma, técnica e materialidade, nos quais o uso do concreto armado foi o principal protagonista. Danilo Matoso e Élcio Gomes da Silva (2016) falam da relação estrutura-forma na obra de Niemeyer, onde encontram três grandes momentos e expressões: estrutura independente, estrutura integrada na concepção plástica original, e estrutura subordinada à forma. Os autores também fazem referência à importância de Joaquim Cardozo para o diálogo entre forma e tectônica, pois a sensibilidade do engenheiro possibilita a execução da obra tão conhecida do arquiteto carioca.

Na obra de Mendes da Rocha, o aspecto técnico mais evidente é a estrutura que, segundo Luis Espallargas (1988, p. 167), gera uma arquitetura repleta de detalhes simples e caseiros em que: “Tudo leva a pensar na afirmação de uma técnica baseada na capacidade humana de enfrentar e resolver um arte factu e, com isso, evitar a presença de sistemas industrializados e soluções de catálogo”, valendo-se mais da técnica e não necessariamente da tecnologia, algo de que, de certo modo, Niemeyer também compartilha ao considerar que o uso da pré-fabricação

deveria ser aplicado apenas quando necessário, pois poderia resultar em obstáculos para a imaginação do arquiteto (VASCONCELLOS, 2019). Quanto a isso, Juliano Vasconcellos (2019, p. 4) relata que “Para Oscar, ser vulgar, banal ou medíocre era o grande problema de uma arquitetura em que apenas as novidades tecnológicas justificariam sua utilização”.

Nas últimas décadas, apreciou-se um certo apego aos conceitos supracitados, apesar do surgimento esporádico de diferentes correntes de ruptura com a tradição moderna, tais como o chamado pós-modernismo historicista, o deconstrutivismo, até manifestações paramétricas de espaços caóticos sem uma forma definida, tipo “caroço” (FERNANDEZ-GALIANO, 2016). A valorização do fazer arquitetônico moderno é especialmente visível no caso brasileiro, cuja busca pela qualidade fez com que vários arquitetos do país se identificassem com a tradição moderna, principalmente no que se refere ao sentido formal.

A forma moderna superada?

Saber o porquê das conexões que unem projetos contemporâneos à arquitetura moderna ajuda a compreender parte da atual produção nacional. Alguns críticos e historiadores têm se interessado pela relação moderno-contemporâneo apresentando seus estudos e teorias referentes tanto à completude (JENCKS, 1988) quanto à superação (MONTANER, 2001), como de uma possível continuação e permanência do moderno na arquitetura.

Nesse contexto, Sarah Williams Goldhagen (2005) refere-se à modernidade como um discurso em si e não como resultado do discurso, uma vez que diversos modernismos, oriundos de diversas concepções e práticas formais, estariam contemplados nesse debate, e até sugere que ele ainda ocorre hoje como uma conversa entre arquitetura e sociedade em busca de um mundo melhor. Para explicar sua posição, a autora toma da sociologia de Durkheim um esquema conceitual da trilogia modernidade-modernização-modernismo, como afirma Juan Luis Rodríguez (2008, p. 13, tradução nossa):

Em essência, esse esquema diferencia o Moderno como projeto cultural, a Modernização como o conjunto de processos pelos quais a cultura se torna moderna e os Modernismos como as múltiplas respostas estéticas às mudanças geradas pela modernização.

Goldhagen (2005) indica que falar de um discurso teria um efeito semelhante ao que se entende por modernismo na arte (onde coexistem diferentes estilos) e seria visto como uma abordagem da vida, dentro das condições atuais, nas quais se busca um presente mais humanizado e um aumento da autoconsciência de cada indivíduo.

No âmbito formal, Goldhagen (2005) destaca que o modernismo não pode ser reduzido a um estilo, pois, ao enquadrá-lo em uma série de regras compositivas, ou em um conjunto de imagens, encontramos várias contradições e lacunas, o que

nos faz aceitar certas características e excluir outras. Além disso, não se poderia encaixá-lo num período com um final claro. Sobre isso, Goldhagen argumenta que:

[...] a única maneira de explicar uma parte notoriamente visível da prática contemporânea seria propor que, com a retirada do pós-modernismo, o modernismo sobreviveu a seu sucessor. Esta proposição ridícula indica a necessidade de repensar os pressupostos básicos sobre o que o modernismo foi e continua sendo. (GOLDHAGEN, 2005, p. 24, tradução nossa).

Por sua vez, Fabrizio Toppetti (2019) afirma que o moderno inclui o contemporâneo. Desse modo, não haveria um corte definitivo entre a arquitetura moderna e a produção imediata após seu suposto fim. Ele defende sua posição como uma maneira de compreender a cena contemporânea, muitas vezes fragmentada e dispersa, e que parece não possuir fundamentos comuns, mas que, a partir da investigação da arquitetura moderna, encontram-se elos entre ambas, possibilitando seu melhor entendimento.

A perspectiva dada por Toppetti não é o único caminho para se compreender a arquitetura contemporânea, mas é o mais próximo. Daí o atual cenário heterogêneo, sobre o qual afirma que

[...] no moderno [o contemporâneo] encontra os seus próprios antecedentes teóricos e figurativos, dos quais desce direta ou indiretamente através de partenogênese, brotamento, hibridização, desvio, tradução ou traição. (TOPPETTI, 2019, p. 20, tradução nossa).

O autor indica, ainda, que encontrar essas ligações entre a produção atual e o modernismo ajuda a acabar com a tendência dos arquitetos de se colocarem em posições excêntricas em sua busca incansável de se tornarem diferentes, resultando em uma originalidade forçada, já que hoje não seriam necessários novos paradigmas (TOPPETTI, 2019, p. 20).

Visto desse modo, a modernidade ainda estaria em andamento, o que explicaria boa parte da produção atual. Esta proposta de continuidade implica uma avaliação crítica constante do passado, considerando-o válido e como um conceito inclusivo que aceita também o que progride com traumas e fraturas ao longo do tempo (TOPPETTI, 2019).

Por fim, Toppetti (2019) indica o fato de que hoje se percebe uma atitude modernista implicitamente diversa. Fala de uma modernidade digerida por partes, na qual seus componentes desagregados são elementos intrínsecos do discurso das novas gerações: ora o moderno como linguagem formal; ora pelo domínio das técnicas, inclusive em vários casos por suas teorias ou valores, o que leva a uma multiplicidade atual de expressões de projeto. Todos eles como obras de traços parciais, evoluídos e originários de princípios e teorias modernas que passaram pelo filtro do presente, já que “[...] viemos do modernismo, com ele nos confrontamos e medimos continuamente, não podemos prescindir dele, porque estamos em uma fase ativa e operacional do processo de modernização.” (TOPPETTI, 2019, p. 32, tradução nossa).

Ao falar sobre o tema, Piñón (2005) refere-se à validade estética da formalidade moderna e que ela leva a continuar seu processo de desenvolvimento. Sendo assim, a forma moderna está em contínuo aprimoramento, amparada não só por sua legitimidade histórica, mas também por condições culturais que favorecem sua prática. Segundo ele, hoje, a arquitetura moderna não carrega mais sobre seus ombros a obrigação de demonstrar que é útil para a sociedade; fazer uso da última tecnologia, ser o braço da vanguarda técnica ou formal; não mais intenta servir a um propósito comercial ou objetivar a redenção. Agora, a forma moderna pode ser assumida como um ato artístico e intelectual que oferece maior liberdade a quem projeta, e a “capacidade de julgar pelos sentidos” (PIÑÓN, 2005, p. 40, tradução nossa). Nas palavras de Piñón (2005, p. 39, tradução nossa), “Enfim, a modernidade pode ser assumida como uma forma estabelecida de conceber, não como uma suposta solução para os problemas do mundo”.

Considerar a continuidade formal moderna levaria a refutar a crença de que esse tipo de arquitetura no país se tornaria um capítulo fechado ou em contínuo declive no pós-Brasília. O tema brasileiro de um diálogo com a tradição moderna está-se abrindo um caminho próprio na arquitetura contemporânea de qualidade (CAVALCANTI, 2012), e merece um estudo mais detalhado do caso, especialmente na arquitetura residencial.

Arquitetura residencial brasileira um diálogo com o formalismo moderno

Os frontões não duraram muito. Afinal, parece que tiveram muito maior relevância, nas últimas décadas, as obras produzidas por arquitetos modernos que mostraram continuidades com relação ao legado moderno, ou obras de novas gerações de arquitetos que descobriram afinidades com a tradição moderna. (CABRAL, 2018)

Com essas palavras, Claudia Costa Cabral (2018) indica-nos como a produção brasileira na década de 1980 produzia obras em contínuo diálogo com a tradição moderna, mostrando edifícios contemporâneos entre si: a obra de Paulo Mendes da Rocha e o trabalho de Philip Johnson e John Burgee, nos quais, segundo ela, poderia se falar de que o contemporâneo reabilitou o moderno. E, de certo modo, Mendes da Rocha marcou um possível norte na busca atual por uma arquitetura de qualidade, assim também o reconhece Comas (2005, p. 19), “E se não há mais escola agora, nem carioca nem paulista, a obra dum Mendes da Rocha garante que a vitalidade da tradição não está esgotada”, falando do mestre como um caso excepcional dentro da diversa produção contemporânea.

Ruth Verde Zein e Maria Alice Junqueira Bastos (2015) referem-se a uma reabilitação do moderno e incluem também Lina Bo Bardi como outra precursora desse caminho. Contudo, falam que essa revalorização do moderno só faz sentido se for entendida de maneira ampla, com toda a complexidade que indica o termo. Essa reabilitação nas últimas décadas parece proporcionar certo rumo para novos escritórios que inspirados na obra da primeira e segunda gerações de arquitetos brasileiros veem um reencontro com a forma moderna.

Assim o indica Lauro Cavalcanti (2012), destacando o trabalho de vários escritórios de arquitetura como: Marcio Kogan, Isay Weinfeld, Ângelo Bucci, Álvaro Puntoni, Andrade Moretin, Tryptique, Brasil Arquitetura, MMBB, Thiago Bernardes, Carla Juçaba, Gustavo Penna, e Studio Paralelo; aqueles que tomam o moderno como linguagem, influência ou inspiração, e não mais como ideologia.

No ano 2010, a *Revista AU* publicou um artigo sobre os 25 escritórios que poderiam ser o futuro da profissão para o Brasil nos próximos 25 anos. Na base dessa mostra Costa, Picoli e Caon (2015) apresentam o trabalho do escritório Bernardes Jacobsen, como um dos mais destacados do grupo. Assim, indicam também que o escritório alcança uma notoriedade justamente por dispor de um legado e do emprego de esquemas tipológicos do modernismo brasileiro, rechaçando uma ideia de arquitetura de caráter singular e extraordinário. Porém, as autoras advertem que os empreendimentos são, geralmente, de caráter residencial para elites que constroem casas de lazer em regiões turísticas, as quais são, em sua maioria, implantadas em cotas altas. Essa relação com o lugar, como já apontado, modifica e estimula sua forma, fato que se conjuga com o uso de novos materiais.

Com respeito ao programa, Ana Elísia da Costa (2014) nos diz que a casa moderna brasileira geralmente é de grandes dimensões, de três ou mais dormitórios, uma ocorrência ainda hoje vigente do programa residencial e dos esquemas consolidados no modernismo. Nesses moldes, a produção de casas unifamiliares ainda é a mais significativa. Embora o perfil do consumidor tenha mudado, ainda são vistas grandes casas para famílias pequenas, ou mesmo residências com quartos pequenos, mas com grandes áreas de lazer.

No contexto residencial, Marcio Kogan é notadamente reconhecido. O arquiteto criador do *Studio MK27* fala abertamente de sua arquitetura como uma homenagem aos projetos da década de 1950, que, segundo Fernando Serapião (2011, p. 38), seria uma aproximação da linguagem moderna através da adoção de “[...] estruturas racionalistas, o desenho de plantas simples e o uso de materiais como o concreto armado, as venezianas e os elementos vazados [...].” Assim, André Corrêa do Lago (2011) também o assinala como um arquiteto que ajudou a melhorar a percepção da produção nacional, reavendo as características da casa moderna brasileira. Características que, para Serapião (2018), são reinterpretações de elementos do modernismo, como a horizontalidade, o programa resolvido em volumes elementares, a continuidade entre interior e exterior, bem como o uso da *promenade architecturale*.

Desse modo, as obras são complementadas com referências locais que lembram arquiteturas dos grandes mestres, como as casas de Vilanova Artigas, de acordo com Bricolo (2018). Essa fala é reforçada por Gabriel Kogan (2018, p. 287) quando diz que se trata de um diálogo amplo entre a arquitetura brasileira de “[...] pressupostos climáticos, legislativos, culturais e formais”, a modernidade e o passado colonial. Tal reinterpretação da forma moderna levou o escritório a ser convidado a expor no Pavilhão do Brasil na *Bienal*

de *Arquitetura de Veneza*, no ano 2012, junto com espaços dedicados a Lucio Costa – sinal do reconhecimento da tradição moderna no país e da importância de um escritório que está exportando arquitetura (CAVALCANTI, 2012).

Em 2005, a propósito da exposição *Encore Moderne? (Ainda Moderno?)* celebrada em Paris, Cavalcanti e Corrêa do Lago já faziam distinção entre as “Filiações e Linhas de Força” da arquitetura contemporânea no Brasil e seu legado moderno na busca por uma linguagem brasileira, cosmopolita e internacional; destacando entre outras manifestações: Moderno e Materiais Tradicionais, Moderno nos Trópicos, Moderno Rústico, Estrutura como Elemento Principal. Exemplos esses que Cavalcanti (2012) remarca como uma interpretação do manifesto antropófago de Oswald de Andrade, no qual elementos estrangeiros são devorados, digeridos e depois reconfigurados, em que as regras do jogo mudam num contexto brasileiro, dotando a arquitetura nacional de caráter próprio e identitário (CAVALCANTI, 2012).

Contudo, como pontua Cavalcanti (2012), muitos desses exemplos de arquitetura de qualidade estão sendo feitos em pequena escala: apenas em habitações e empreendimentos de alta renda. Isso se deve pelo fato do Governo e das instituições privadas não terem grande interesse na qualidade arquitetônica, como acontecia outrora no país. Nesse panorama, cabe citar as palavras de Cavalcanti sobre a obra de Kogan e poderia ser usada para vários casos brasileiros atuais: “E, se os ventos assim o permitem, um dia a massa comerá os biscoitos finos que, entre poucos outros, Marcio Kogan fabrica.” (CAVALCANTI, 2012, p. 85).

Por fim, não se trata de esgotar toda a produção atual, mas apontar alguns exemplos, e marcar rumos que motivem o debate e os estudos do relacionamento entre forma moderna e arquitetura contemporânea, que hoje também encontra como um de seus maiores estimulantes *o lugar*, pois:

O contemporâneo trabalha com a cidade híbrida [...] seus momentos mais felizes são quando sua forma resulta tanto do conhecimento disciplinar aprofundado da modernidade enquanto tradição, quanto de uma leitura sensível do lugar, sendo concomitantemente parte da “manipulação” desse lugar. (BASTOS; ZEIN, 2015, p. 379).

Considerações Finais

Se analisarmos a exposição da supracitada *Bienal de Veneza*, podemos dizer que a arquitetura brasileira consegue sintetizar diferentes épocas sob o manifesto antropófago de Oswald de Andrade. Diversas manifestações arquitetônicas – entre colonial, moderno e contemporâneo – são reinterpretadas e assimiladas por arquitetos sob um denominador comum: a forma moderna. E tendo Lucio Costa como um dos precursores dessa nova arquitetura com identidade, que vai mudando e se adaptando ao longo dos anos. Cosmopolita, mas reconhecível pelos seus sólidos alicerces apresentados pela história.

Devido à sua escala, a casa permanece como laboratório de ideias e ainda mantém uma relação com uma modernidade que, a partir do que tentamos expor neste artigo, poderá continuar a desenvolver-se, principalmente como um acontecimento formalista. Porém, essa parte significativa da produção atual não é entendida como uma questão historicista de fachadas que imitam um passado, mas como uma maneira própria de conceber o projeto arquitetônico que envolve como seus critérios e estimulantes: o programa, a tectônica, e principalmente o lugar.

A síntese desses três critérios foi o procedimento dos mestres modernos, que conseguiram elaborar exemplos de arquitetura que transcendessem e reverberassem até os dias atuais; tornaram-se referências de atemporalidade definidas pela consistência de suas obras. Compreendendo assim a maneira de se conceber a arquitetura moderna, sem relegar o seu lado artístico, talvez seja mais adequado chamá-la doravante simplesmente de “arquitetura de qualidade.”

A arquitetura moderna ainda está presente e quiçá seja tempo de dar maior relevância a esse fato (principalmente o estudo sobre a forma moderna), assumindo que tal formalismo pode, hoje, resgatar a especificidade que a arquitetura teve ao longo da história. Recuperar os critérios formativos da modernidade pode ser uma ideia apropriada na atualidade quando muitos dos ideais que a arquitetura moderna poderia teoricamente alcançar já foram superados.

Por último, não se trata de criar uma hegemonia ou de adotar a arquitetura moderna face às múltiplas manifestações contemporâneas que surgem a cada momento. Trata-se, simplesmente, de um apelo à concepção do projeto arquitetônico como compreensão das relações formais em busca de recuperar a visualidade na arquitetura. Visualidade como um desafio intelectual, artístico e sensível de conceber o objeto arquitetônico, que se relaciona tanto com o mobiliário urbano, quanto com a cidade. Tudo isso dentro de um sistema estético legivelmente estruturado e ordenado, que pode ser submetido a um juízo sem a necessidade de refugiar-se nas palavras.

Este estudo deve ser entendido como um comentário sobre a arquitetura do presente, para contribuir para a sua reflexão e chamar a atenção para um dos múltiplos rumos da arquitetura brasileira na atualidade.

Agradecimentos

Agradecemos à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pelo financiamento da pesquisa de mestrado.

Referências Bibliográficas

BASTOS, Maria; ZEIN, Ruth. **Brasil: arquiteturas após 1950**. São Paulo: Perspectiva, 2015.

BLÖMKER, Angelina. As casas sem dono e a máquina de habitar. *In*: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO, 4., 2016, Porto Alegre. **Anais [...]**. Porto Alegre: PROPARG/UFRGS, 2016. Disponível em: <<http://www.anparq.org.br/dvd-enanparq-4/SESSAO%2028/S28-01-BLOMKER,%20A.pdf>>. Acesso em: 16 mar. 2021.

BORGES, Dayane. Bossa nova – história, origem do movimento, características e artistas. **Conhecimento científico**, São Paulo, [s. d.]. Disponível em: <<https://conhecimentocientifico.r7.com/bossa-nova/>>. Acesso em: 13 mar. 2021.

BRICOLO, Filippo. O sistema mk27. **Monolito**, São Paulo, v. 1, n. 41/42, p. 108-111, jan. 2018.

CABRAL, Claudia. Docomomo século 21 e a educação arquitetônica, A construção do futuro e o conhecimento do passado. **Arquitextos**, São Paulo, ano 19, n. 219.01, ago. 2018. Disponível em: <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/19.219/7031>. Acesso em: 05 mar. 2021.

CALDUCH, Juan. **Temas de Composición Arquitectónica: Formas y Percepción**. Alicante: Club Universitario, 2001.

CAVALCANTI, Lauro; CORRÊA, André. **Ainda moderno?** Arquitetura brasileira contemporânea. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2005.

CAVALCANTI, Lauro. Costa e Kogan: Convivência Convivenza. *In*: BIENAL SÃO PAULO (Org.). **Convivência Convivenza Lucio Costa e Marcio Kogan**. São Paulo: Bienal de São Paulo, 2012, p. 14-17.

CAVALCANTI, Lauro. Os bons ventos de MK27. *In*: BIENAL SÃO PAULO (Org.). **Convivência Convivenza Lucio Costa e Marcio Kogan**. São Paulo: Bienal de São Paulo, 2012, p. 74-85.

COMAS, Carlos. Brazil builds e a bossa barroca: notas sobre a singularização da arquitetura moderna brasileira. *In*: SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL, 6., 2005, Niterói. **Anais [...]**. Niterói: Docomomo-BR, 2005. Disponível em: <<https://docomomo.org.br/wp-content/uploads/2016/01/Carlos-Eduardo-Comas.pdf>>. Acesso em: 1 mar. 2021.

CORRÊA, André. Mudança de patamar. **Monolito**, São Paulo: v. 1, n. 5/6, p. 68-71, jan. 2011.

COSTA, Ana. Pequenas (ou não tão grandes) casas na arquitetura contemporânea brasileira: ideias para amanhã?. *In*: SEMINÁRIO INTERNACIONAL DA AEAULP, 3., 2014, Lisboa. **Anais [...]**. Lisboa: AEAULP, 2014. Disponível em: <<https://www.ufrgs.br/casacontemporanea/artigos/>>. Acesso em: 10 mar. 2021.

COSTA, Ana; PICCOLI, Cristina; CAON, Sara. Casas lineares de Bernardes e Jacobsen Arquitetura: apontamentos sobre herança e inovação. *In*: VII SEMINÁRIO PROJETER – 2015, 7., 2015, Natal. **Anais [...]**.

Natal: VII Seminário Projetar – 2015, 2015. Disponível em:

<<https://www.ufrgs.br/casacontemporanea/artigos/>>. Acesso em: 10 mar. 2021.

COTRIM, Marcio. **Vilanova Artigas**. Casas paulistas 1967-1981. São Paulo: Romano Guerra, 2017.

ESPALLARGAS, Luis. Autenticidade e rudimento: Paulo Mendes da Rocha e as intervenções em edifícios existentes. In: ABILIO GUERRA (org.). **Textos fundamentais sobre história da arquitetura moderna parte 1**. São Paulo: Romano Guerra, 2010, p. 163-172.

FERNADEZ-GALLIANO. El Guggenheim de Bilbao: arquitectura y espectáculo. In: CICLOS DE CONFERENCIA: MONUMENTOS, 8., 2016, Madrid. **Anais eletrônicos [...]**. Madrid: Fundación Juan March, 2016. Vídeo. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=rBLnqlbdWDk>>. Acesso em: 3 mar. 2021.

FORMA. **Real academia española**: Diccionario de la lengua española, 23.^a ed., [versión 23.4 en línea]. Disponível em: <<https://dle.rae.es>>. Acesso em: 2 fev. 2021.

GOLDHAGEN, Sarah W. Algo de qué hablar Modernismo, Discurso, Estilo. **Bitácora**, Bogotá, ano 12, n. 1, p. 11-42, mar. 2008.

HERMIDA, M. Augusta. Reflexiones sobre arquitectura moderna: la forma como respuesta al lugar, al programa y a la construcción. In: KENNEDY-TROYA, Alexandra et al. (orgs.). **Modernidad y vanguardia en América Latina 1930-1970**. Cuenca: Don Bosco, 2019. p. 95-121.

JENCKS, Charles A. **The language of post-modern architecture**. 4th rev. enlarged ed. London: Academy Editions, 1988. 1978.

KOGAN, Gabriel. As origens dessa arquitetura ou os espaços da minha infância. **Monolito**, São Paulo, v. 1, n. 41/42, p. 276-287, jan. 2018.

KOURY, Ana Paula. **Grupo Arquitetura Nova** - Flávio Império, Rodrigo Lefèvre, Sérgio Ferro. São Paulo: Romano Guerra/ EDUSP, 2003. v. 1.

MAHFUZ, Edson. Formalismo como virtude. Helio Piñón: Projetos 1999-2003. **Arqtextos**, Porto Alegre, ano 9, n. 1, 2006. Disponível em: <https://www.ufrgs.br/propar/publicacoes/ARQtextos/PDFs_revista_9/9_Edson%20da%20Cunha%20Mahfuz.pdf>. Acesso em: 4 jan. 2021.

MATOSO, Danilo; SILVA, Elcio. Contribuições de Joaquim Cardozo à Arquitetura de Oscar Niemeyer. In: CANEZ, Anna *et al.* (Orgs.). **Oscar Niemeyer: possíveis outros olhares**. Porto Alegre: Sociedade de Educação Ritter dos Reis, 2016, p. 137-154.

MONTANER, Josep M. **A modernidade superada arquitetura**. Arte e pensamento do século XX. Barcelona: Gustavo Gili, 2001.

PINHEIRO, Maria L. Lúcio Costa e a Escola Nacional de Belas Artes. In: SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL, 6., 2016, Niterói. **Anais [...]**. Niterói: Docomomo-BR, 2016. Disponível em: <<https://docomomo.org.br/wp-content/uploads/2016/01/Maria-Lucia-Bressan-Pinheiro.pdf>>. Acesso em: 13 mar. 2021.

PIÑÓN, Helio. **La forma y la mirada**. Buenos Aires: Nobuko, 2005.

POLIZZO, Ana. Paisagem e arquitetura: uma discussão acerca da produção do espaço moderno no Brasil. In: ENANPARQ, 4., 2016, Porto Alegre. **Anais [...]**. Porto Alegre: ENANPARQ, 2016. Disponível em: <<http://www.anparq.org.br/dvd-enanparq-4/SESSAO%2012/S12-06-POLIZZO,%20A.pdf>>. Acesso em: 2 fev. 2021.

SERAPIÃO, Fernando. Kogan vs. Kogan. **Monolito**, São Paulo, v. 1, n. 5/6, p. 28-40, jan. 2011.

SERAPIÃO, Fernando. Take dois. **Monolito**, São Paulo, v. 1, n. 41/42, p. 22-35, jan. 2018.

RODRÍGUEZ, Juan. Introdução. In: GOLDHAGEN, Sarah W. Algo de qué hablar Modernismo, Discurso, Estilo. **Bitácora**, Bogotá, ano 12, n. 1, p. 11-42, mar. 2008.

TOPPETTI, Fabrizio. **Arquitectura en tiempo presente: lo moderno incluye lo contemporáneo**. Buenos aires: Ediciones Infinito, 2019.

VASCONCELLOS, Juliano. A pré-moldagem brasileira e o lado B das obras de Oscar Niemeyer em Brasília. In: SEMINÁRIO DOCOMOMO SUL, 6., 2019, Porto Alegre. **Anais [...]**. Porto Alegre: Docomomo-Sul, 2019. Disponível em: <<https://www.ufrgs.br/propar/vdocomomosul/anaisdocomomo.pdf>>. Acesso em: 2 jan. 2021